

УДК 681.2.083
**ОЦЕНКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПОГРЕШНОСТИ ВИБРАЦИОННО-
ЧАСТОТНОГО ПЛОТНОМЕРА ЖИДКОСТИ С ТРУБЧАТЫМ РЕЗОНАТОРОМ
ИЗ-ЗА ИЗНОСА ЕГО ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ**

ГУСЕЙНОВ ТУРГАЙ КЛИМ ОГЛЫ

Доцент Сумгаитского государственного университета, Сумгаит, Азербайджан

ГАДИРОВА ТУРАН ТУРГАЙ КЫЗЫ

Старший преподаватель Военного института имени Гейдара Алиева, Баку,
Азербайджан

МАХМУДОВА НУРАНА РИЗВАН КЫЗЫ

Преподаватель Военного института имени Гейдара Алиева, Баку, Азербайджан

Аннотация: В статье выводятся аналитические выражения, позволяющие произвести оценку дополнительной погрешности проточных вибрационно-частотных плотномеров жидкости с трубчатыми резонаторами из-за уменьшения их внутренних диаметров в результате абразивного воздействия измеряемой жидкости, содержащих твердые включения. Результаты проведенного численного эксперимента показали, что относительная погрешность измерения из-за износа внутренней поверхности трубчатого резонатора может достигнуть 8.0 %.

Ключевые слова: плотномер, вибрационно-частотный, резонатор, трубчатый, дополнительная погрешность, износ, внутренний диаметр

ВВЕДЕНИЕ

Для измерения плотности жидких сред на потоке находят применение поточные плотномеры, с различными принципами действия. Среди них своими отличными метрологическими показателями, выделяются вибрационно-частотные плотномеры. Это единственные плотномеры, преобразующие измеряемую плотность в частоту электрического сигнала, который в отличие от аналогового имеет более высокую помехоустойчивость и удобен для передачи на большие расстояния, а также для цифровой обработки.

В настоящее время вибрационно-частотные плотномеры являются одними из наиболее хорошо изученными в теоретическом плане поточными плотномерами жидкости [1-5]. Хорошо изучены, в частности, методы оценивания дополнительных погрешностей, возникающих из-за действия температуры, давления и скорости измеряемой жидкости [6-8]. В то же время не достаточно изучены влияния других параметров жидкости, например, абразивного воздействия находящихся в жидкости твердых включений.

В связи с вышесказанным целью исследования является определение оценки влияния абразивного воздействия измеряемой жидкости на точность измерения вибрационно-частотного плотномера жидкости.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Простейший проточный вибрационно-частотный плотномер можно представить в виде жестко закреплённой на концах трубки, по которой организован поток измеряемой жидкости, совершающий близкие к собственной частоте автоколебания под воздействием системы возбуждения (см.рис). Наибольшее распространение получила система возбуждения,

Рис. Принципиальная схема вибрационно-частотного плотномера В – электромагнитный возбудитель колебаний; П – электромагнитный приемник колебаний; У – усилитель

состоящая из электромагнитных возбудителя и приемника колебаний, подключенных соответственно ко входу и выходу электронного усилителя. Для решения поставленной задачи нам первоначально необходимо получить статическую характеристику вибрационно-частотного плотномера, т.е. определить зависимость частоты автоколебаний от плотности измеряемой жидкости. С этой целью рассмотрим собственные колебания трубки, с протекающей по ней жидкости. В работе показано, что при скоростях протекания жидкости ниже 0.1 м/с, ее можно считать неподвижной в трубке [9]. Жидкость, помещенная внутри колеблющейся трубки, движется вместе с ним практически как единое целое. В этом случае влияние вязкости очень незначительно и им можно пренебречь. Предположим, что взаимодействие трубки с протекающей жидкостью проявляется в виде некоторых сил, распределенных по ее длине. Для уравнения движения воспользуемся уравнением изгиба трубки, нагруженной распределенной нагрузкой [12]:

$$EJ \frac{d^4 y}{dx^4} = q(x, \tau)$$

где EJ – изгибная жесткость трубки; E – модуль Юнга материала трубки; J – момент инерции поперечного сечения трубки; q – интенсивность нагрузки;

В рассматриваемом случае распределенная нагрузка $q(x, \tau)$ – это сила инерции жидкости и трубки.

Воспользовавшись переменными Эйлера, получим

$$q(x, \tau) = -m_T \frac{\partial^2 y_{ij}}{\partial \tau^2} - m_{ж} \frac{\partial^2 y_{ij}}{\partial \tau^2} \quad (2)$$

m_T – масса единицы трубки; $m_{ж}$ – масса жидкости, приходящаяся на единицу длины трубки.

Подставим (2) в (1) и получим следующее дифференциальное уравнение поперечных колебаний трубки с жидкостью без учета потерь на внутреннее трение

$$EJ \frac{\partial^4 y}{\partial x^4} + (m_T + m_{ж}) \frac{\partial^2 y}{\partial \tau^2} = 0 \quad (3)$$

Полагаем, что

$$y(x, \tau) = v(\tau)z(x)$$

где $z(x)$ – есть решение дифференциального уравнения IV

$$z^{IV} - v^4 z = 0 \quad (4)$$

а $v(\tau)$ – решение дифференциального уравнения 2-го порядка

$$\dot{v} + p^2 v = 0 \quad (5)$$

$$p = v \sqrt{\frac{EJ}{m_T + m_{ж}}} \quad (6)$$

здесь p – круговая частота колебаний трубок, связанная с собственной частотой f соотношением $p = 2\pi f$.

Подставляя последнее выражение в (6) можно записать:

$$f = \frac{v}{2\pi} \sqrt{\frac{EJ}{m_T + m_{ж}}} \quad (7)$$

Таким образом, задача сводится к отысканию функций z и параметра v , удовлетворяющих дифференциальному уравнению (3) и граничным условиям – условиям налагаемым заделкой трубок. Выражение (7) может быть приведено к следующему удобному на практике виду:

$$f = f_0 \sqrt{\frac{A}{A + \rho_{ж}}} \quad (8)$$

где

$$f_0 = \frac{\omega^2 d}{2\pi l^2} \sqrt{\frac{E}{\rho_{тр}} (n^2 + 1) -$$

частота собственных колебаний пустой трубки; $A = \rho_{тр}(n^2 - 1)$ – постоянная трубки; $n = D/d$ – относительная толщина стенки трубки; D и d – наружный и внутренний диаметры трубки; $\rho_{ж}$ – плотность измеряемой жидкости; $\rho_{тр}$ – плотность материала трубки; $\omega = vl$. Для рассматриваемого случая $\omega = 4,73$.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Проведенные в работе [13] исследования показали, что при длительной эксплуатации преобразователя плотности возникает большое количество различных дефектов, приводящих к износу материала трубки, которые могут повлиять метрологические характеристики плотномера, т.е. на качество измерения плотности. Проведем оценку дополнительной погрешности вибрационно-частотного плотномера жидкости из-за износа металла трубчатого резонатора.

Для простоты вывода аналитического выражения, связывающего частоту колебаний трубки с износом массы будем считать, что во время эксплуатации имеет место равномерный

износ внутренней поверхности трубки, т.е. внутренний диаметр трубки становится равным $d_1 > d$. В таком случае выражение (8) приобретает следующий вид:

$$f = f_0 \sqrt{\frac{A_1}{A_1 + \rho_{\text{ж}}}} \quad (9)$$

т.е. постоянная трубки изменяется и становится равным $A_1 = \rho_{\text{тр}}(n_1^2 - 1)$, где $n_1 = D/d_1$.

Относительная погрешность из-за износа материала трубки может быть определена из следующего выражения

$$\delta = \frac{f - f_1}{f} 100\% \quad (10)$$

Используя полученные результаты, была проведена оценка дополнительной погрешности вибрационно-частотного плотномера со следующими параметрами трубки: плотность материала трубки – $\rho_{\text{т}} = 7970 \text{ кг/м}^3$; модуль Юнга материала трубки – $E = 200 \text{ ГПа}$; внутренний диаметр трубки $d = 0.0135 \text{ м}$; внешний диаметр трубки – $D = 0.015 \text{ м}$; длина заземленной части трубки – $l = 0.29 \text{ м}$. Эти параметры соответствуют параметрам материала трубки, используемым, например, в вибрационно-частотных плотномерах типа АИП [14]. Расчеты показали, что износ внутренней поверхности трубки на 0,5 мм приводит к увеличению относительной погрешности на 8 % (при плотности измеряемой жидкости $\rho_{\text{ж}} = 800 \text{ кг/м}^3$). Следовательно, при длительной эксплуатации имеет смысл проводить проверку состояния трубки плотномера.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследуя полученные аналитические выражения нами было определено, что абразивное воздействие измеряемой жидкости на внутреннюю поверхность трубчатого резонатора со временем может оказывать существенное влияние на погрешность измерения проточных вибрационно-частотных плотномеров жидкости. Это вызывает необходимость периодического обследования внутренней поверхности резонатора во время эксплуатации и уточнения градуировочной характеристики вибрационно-частотного плотномера жидкости.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Rechberger, A.; Amsüss, R.; Rossegger, S.; Breidler, R.; Steiner, G. High Precision Vibration-Type Densitometers Based on Pulsed Excitation Measurements. *Sensors* 2019, 19, 1627. <https://doi.org/10.3390/s19071627>
2. Stabinger, H., Leopold, H. & Kratky, O. Eine neue Methode zur Präzisionsmessung der Dichte von Flüssigkeiten. *Monatshefte für Chemie* 98, 436–438 (1967). <https://doi.org/10.1007/BF00899963>
3. Cheng, X. Development of Resonant Density Meter and Its Application in Tailings Backfilling *Advances in Civil Engineering* Volume 2021, Issue 1 1522639. <https://doi.org/10.1155/2021/1522639>
4. Zhukov, J.P. and Begunov, V.N., 1976. Measuring density of liquid environments through vibrational frequency method. *Devices and control systems*, (9), pp.28-30.
5. Taranenko, Y.K., Oliynyk, O.Y., Minakova, N.A. et al. Theoretical Basis for Fused-Quartz Resonator Flow Tube Design. *Meas Tech* 61, 314–320 (2018). <https://doi.org/10.1007/s11018-018-1427-0>
6. S. Lorefice, M. Sardi Calibration of a reference vibrating tube densimeter, XX IMEKO World Congress Metrology for Green Growth September 9–14, 2012, Busan, Republic of Korea
7. C.D. Holcomb, S.L. Outcalt A theoretically-based calibration and evaluation procedure for vibrating-tube densimeters, *Fluid Phase Equilibria*, Volumes 150–151, September 1998, Pages 815-827, [https://doi.org/10.1016/S0378-3812\(98\)00362-8](https://doi.org/10.1016/S0378-3812(98)00362-8)
8. Isabel M.S. Lampreia, Carlos A. Nieto de Castro A new and reliable calibration method for vibrating tube densimeters over wide ranges of temperature and pressure, *The Journal of Chemical Thermodynamics*, Volume 43, Issue 4, April 2011, Pages 537-545, <https://doi.org/10.1016/j.jct.2010.11.002> [Get rights and content](#)
9. Z. Li, C. Han, and Z. Wang, “Analysis of static pressure correction test of online vibration tube liquid densitometer,” *Oil-Gasfield Surface Engineering*, vol. 39, no. 6, pp. 29–32, 2020
10. T K Huseynov, N A Abdulova, S C Abdullayeva, A Y Shirinova and A R Hashimova Investigation of the influence of the flow velocity of the measured liquid on the oscillation frequency of the resonator of a vibration-frequency density meter for the chemical industry, *Journal of Physics: Conference Series*, 2373 (2022) 082024 , <https://doi:10.1088/1742-6596/2373/8/082024>
11. Zhukov Yu.P., Kulakov I.B. Vibracionnye plotnomery zhidkostej, *Izmereniya, kontrol, avtomatizaciya*, 1981, 2 , Pages 20-26
12. Richard Evelyn Donohue Bishop and I. Fawzy Free and forced oscillation of a vertical tube containing a flowing fluid, *Philosophical transactions of the royal society a mathematical, physical and engineering sciences*, Vol. 284, No. 1316 (Dec. 21, 1976), pp. 1-47 (48 pages), <https://doi.org/10.1098/rsta.1976.0098>
13. Zakirnichnaya M.M., Yemets S.V., Kudoyarova A.G. Otsenka stepeni povrezhdennosti vnutrennei poverkhnosti rezonatora plotnomera marki «Solartron 7830» posle dlitelnoi ekspluatatsii, *Materials II international scientific conference for the information systems and technologies achievements and perspectives (09-10July 2020)*, Pages 17-19
14. Abdullayev A.A. and Bunyatov G.S., 1976. Density meter for the oil and petrochemical industries. *Devices and control systems*, (9), pp.27-28.